

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯНЫН
100 ЖЫЛДЫГЫНА АРНАЛГАН ЭЛ АРАЛЫК
КОНГРЕССТИН ПРОГРАММАСЫ**

Бишкек, 2025

Урматтуу кесиптештер! 27-29-июнь 2025-жылы Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын оториноларингология кызматынын 100 жылдыгына арналган Эл аралык конгресс өткөрүлөт. "Оториноларингологиянын актуалдуу маселелери" конгресси, анын алкагында Борбордук жана Батыш Азия өлкөлөрүнүн оториноларингология жана баш жана моюн хирургиясы ассоциациясынын (CWASOS) 4-эл аралык конгресси өтөт. Жогорку илимий даражадагы иш-чараларды өткөрүү ооруларды диагностикалоодо жана дарылоодо алдыңкы идеяларды киргизүүгө өбөлгө түзөт. Бул илимий форумдун максаты оториноларингология жаатындагы илим менен практиканын алмашуусу жана өз ара байланышы болуп саналат. Бүгүнкү илим бардык өлкөлөр менен тыгыз интеграцияны жана максималдуу маалымат алмашууну талап кылат. 2012-жыл биздин республиканын оториноларингологдорунун турмушундагы маанилүү жыл – "Кыргыз Республикасынын оториноларингологдорунун илимий бирикмеси" коомдук бирикмеси түзүлдү. Бул илимий форумдарды өткөрүүгө гана эмес, адистерди сапаттуу даярдоого, кандайдыр бир деңгээлде башка мамлекеттерден да адистерди тартуу менен мастер-класстарды уюштурууга мүмкүндүк берет. Мындай ири илимий-практикалык форумдарды Россия, Белоруссия, Өзбекстан, Украина, Казакстан, Тажикстан, Индия, Түркия, Польша жана башка өлкөлөрдөн келген кесиптештерибиздин катышуусу менен өткөрүү, өзгөчө жаш адистердин билимдерин жана практикалык көндүмдөрүн байытууда маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстан да кирген оториноларингологдордун Евразиялык Ассамблеясынын түзүлүшүн тарыхый деп таануу керек (Москва, 19-20-июнь, 2014-жыл). 2017-жылы Кыргызстанда Евразиялык Оториноларингологдор Ассамблеясынын Конгресси болуп өттү.

2019-жылы "Борбордук-Батыш-Азиялык оториноларингология жана баш-моюн хирургиясы ассоциациясы" түзүлүп, анын биринчи төрагасы болуп профессор Вадим Насыров шайланды. Кыргыз оториноларингологиясы жогорку техникалык технологияларга ээ өлкөлөр менен бир катарда турууга бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ, айрыкча бир катар көйгөйлөр боюнча биз ЛОР-онкология, риносинусхирургия ж.б. тармактарда кесиптештерибизди таанууга жетиштик.

Конгресстин бардык катышуучуларына чоң чыгармачылык ийгиликтерди, тынчтыкты, жакшылыкты жана ден соолукту каалайм.

Илимий бирикме коомдук бирикмесинин төрагасы оториноларингологдордун
м.и.д., профессор Насыров В.А.

Эл аралык конгресстин уюштуруу комитетинин курамы

Чечейбаев Э.М.	Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министри
Кудайбергенова И.О.	И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын ректору, профессор
Насыров В.А.	И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын оториноларингология кафедрасынын башчысы, профессор
Изаева Т.А.	Б.Н. Ельцин атындагы КРСУнун оториноларингология кафедрасынын башчысы, м.и.д.
Закиров Т.М.	И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын оториноларингология кафедрасынын доценти
Мадаминова М.А.	Б.Н. Ельцин атындагы КРСУнун оториноларингология кафедрасынын доценти
Малаев Н.С.	Бишкек шаарынын штаттан сырткаркы башкы оториноларингологу
Шабданбаева Н.Х.	КР ССМ башкы оториноларингологу
Озгюр Ийгит	CWASOS башкы катчысы, профессор
Рамиль Гашимли	CWASOS башкармалыктын мүчөсү, доцент

Кыргызстандын коомдук бирикме “Оториноларингологдорунун илимий бирикмеси” менен Борбордук-Батыш-Азия оториноларингологдор ассоциациясы Кыргыз Республикасынын оториноларингология кызматынын 100 жылдыгына арналган биргелешкен жыйын өткөрүүдө «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯНЫН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ» жана 4 ЭЛ АРАЛЫК КОНГРЕСС CWASOS – 2025	
Бишкек, 27-29 июнь, 2025	
1-күн-27-июнь	
УБАКЫТ	1-ЗАЛ
07.30-08.30	КАТЫШУУЧУЛАРДЫ КАТТОО
08.30-08.45	АЧЫЛЫШ АЗЕМИ: КР Саламаттык сактоо министри Э.М. Чечейбаев, КММАнын ректору И.О. Кудайбергенова, CWASOS президенти профессор Метин Онерчи, профессор С.А. Хасанов, IFOS 2026 президенти профессор Озгур Йигит, профессор А.Г. Зарифьян
08.45-09.00	"КРнын оториноларингологиясына 100 жыл" + видеофильм - илимий коомдун председатели профессор В.А. Насыров
БӨЛҮМ 1. Отохирургия	
Торಾಗалар: проф. Назим Гусейнов, проф. Насыров В. А. Модератор: проф. Озгур Йигит	
09.00-09.15	"Оссикулярдык чынжырды реконструкциялоодо сөөк цементин колдонуусу" Махмут Таяр К.
09.15-09.30	"Ортоңку кулактагы минималдуу инвазивдүү хирургиясы» Джем Узун
09.30-09.45	"Тимпаноластика" Джелил Гочер
09.45-10.00	"Тимпаносклерозду аныктоонун жана дарылоонун этиопатогенетикалык өзгөчөлүктөрү" Эргашев У.М.
10.00-10.15	«Кулак калканынын пластикасы» Буваев Ш.И.
10.15-10.30	"ЛОР органдарынын ооруларын эндоскопиялык жана микрохирургиялык дарылоодо мультидисциплинардык мамиле" Бобров А.Л.
10.30- 11.00	КОФЕ-БРЕЙК
БӨЛҮМ 2. Риносинуситти дарылоодогу комплекстүү мамиле	
Торಾಗалар: проф. Джандаев С.Ж., проф. Изаева Т.А. Модератор: Афандиев Акиф	
11.00-11.15	"Өнөкөт риносинусит: диагностикадагы жана дарылоодогу жаңы өнүгүүлөр" Шайхова Х.Э.
11.15-11.30	"Өнөкөт полипоздук риносинусит: тобокелдик факторлору, диагностикасы жана дарылоо келечеги" Алимова Д.Д
11.30-11.45	"КОВИД-19дан өткөн оорулууларда атрофиялык риниттерди дарылоого комплекстүү мамиле" Расулова Н.Н.
11.45-12.00	" Сфеноидиттер, татаалдашуулар жана хирургиялык колдонмолор" Таукелева С.А.
12.00-12.15	"Аллергиялык ринитти диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап ыкмалары" Арзыкулова Г.С.
12.15- 12.30	"Өнөкөт полипоздук риносинусит. Консервативдик дарылоонун жолдору" Касымжанова Ж.
БӨЛҮМ 3. Обструктивдүү уйку апноэ синдрому	
Торಾಗалар: проф. Мухамадиева Г.А., проф. Шайхова Х.Э. Модератор: проф. Суат Тургут	
12.30-12.45	"Обструктивдүү апноэ диагностикасы жана полисомнография" Кыванч Гюнхан
12.45-13.00	"Обструктивдүү уйку апноэ хирургиясы" Мустафа Герек
13.15-14.00	ТЫНЫГУУ
БӨЛҮМ 4. Сенсордук угуу жөндөмү начарлаган балага мамиле - Кохлеардык имплантация	
Торಾಗалар: проф. Карабаев Х.Э., Малаев Н.С. Модератор: проф. Джем Узун	
14.00-14.15	"Сөөк өткөргүч жана ортоңку кулак имплантаттары: талапкерлер, хирургиялык кеңештер жана көрсөтмөлөр жана андан кийинки козомодоолор" Петр Х. Скаржиньски

14.15-14.30	"Мастоиддик процессти облитерациялоо жана каналдын дубалдарын реконструкциялоо" Тайфун Киразлы
14.30-14.45	"Кохлеардык имплантация хирургиясы-оор учурлар" Озгүр Йигит
БӨЛҮМ 5. Риносептопластика	
Торাগалар: Махмудназаров М., Каримова Н.А. Модератор: проф. Метин Онерчи	
14.45-15.00	"Ринопластиканын негиздери" Сурейя Шенелдир
15.00-15.15	"Жабык ринопластика. Кыргызстандагы тажрыйбабыз" Нуркеев Н.Б.
15.15-15.30	"Кадамдык ринопластика" Нагиев Заур
15.30-15.45	"Жогорку эрин жана катуу таңдай кемтиги менен бейтаптардагы ринопластика" Тулебаев Е.
БӨЛҮМ 6. Ундүн бузулушундагы ыкмалар	
Торাগалар: проф. Сулайманов Ж.С., Шабданбаева Н.Х. Модератор: проф. Ферхан Оз	
15.45-16.00	"Функционалдык дисфония: көйгөйгө заманбап көз караш" Хайдарова Г.С.
16.00-16.15	"Көмүр кычкыл лазерин колдонуу менен кекиртектин трансоралдык хирургиясы" Мурат Озтюрк
16.15-16.30	"Кекиртектин рак алдындагы оорулары" Рамиль Гашимли
16.30-16.45	"Ырчынын үнү жөнүндө эмнелерди билүү керек" Орозалиева А.М.
16.45-17.00	"Фонохирургия: үн функциясын калыбына келтирүүнүн заманбап ыкмалары" Тогузбаева Д.

2-КҮН-28-июнь

УБАКЫТ	1-ЗАЛ
БӨЛҮМ 7. Балдардын ЛОР-органдарынын патологиясы	
Торাগалар: проф. Хасанов С.А., Жакенова С.С. Модератор: Бейшенова М.У.	
08.30-08.45	"Балдардын тубаса кисталарын жана моюн фистулаларын дарылоонун жаңы ыкмасы" Карабаев Х.Э.
08.45-09.00	"Балдардагы септопластикадагы көрсөткүчтөргө жана каршы көрсөткүчтөргө принципалдуу мамиле" Бабаханов Г.К.
09.00-09.15	"Балдардын сфеноиддик синусунун сезгенүү ооруларын диагностикалоодо эндоскопиялык изилдөө" Кулимбетов А.С.
09.15-09.30	"Балдардагы курч мастоидиттин жүрүшү жана дарылоо өзгөчөлүктөрү" Хамраева В.Ш.
09.30-09.45	"Мурун тосулган оорулуу балдардын перифериялык канынын өзгөрүшү" Абдуллаев Х.Н.
09.45-10.00	"Тикоздук гиперкинез менен айкалышкан өнөкөт тонзиллит менен ооруган балдарды изилдөөнүн диагностикалык аспектилери" Эгамбердиева З.Д.
БӨЛҮМ 8. Эндоскопиялык синус хирургиясы	
Торাগалар: проф. Хасанов У.С., проф. Жусупов Б.З. Модератор: проф. Джелил Гочер	
10.00-10.15	"Эндоскопиялык параназалдык синус хирургиясынын негиздери" Метин Онерчи
10.15-10.30	"Фронталдык синуска кирүү" Суат Тургут
10.30-10.45	"Синоназалдык шишик хирургиясы" Альперен Вурал
10.45-11.00	"Цереброспиналдык ринореяны жоюу" Фадулла Аксой
11.00- 11.30	КОФЕ-БРЕЙК
БӨЛҮМ 9. Сенсордук угуу жоготуусу бар балага мамиле-диагностикалык натыйжалуулук	
Торাগалар: проф. Пётр Х. Скаржиньски, проф. Таукелева С.А. Модератор: Алимова Д.Д.	

11.30-11.45	"Ар кандай патологиясы бар балдардын акустикалык импедансын басымсыз өлчөө" Тино Юст
11.45-12.00	"КРда балдардын угуу бузулууларын эрте диагностикалоонун натыйжалуулугу: тажрыйба жана пландар" Бейшенова М.У.
12.00-12.15	"Кыргызстанда кохлеардык имплантациядан кийин реабилитациялоонун натыйжалуулугу" Жумабаева Ш.А.
12.15-12.30	"Сенсордук угуу жоготуусу бар балдардын электроакустикалык угуу коррекциясы" Тошев М.М.
12.30-13.30	ТЫНЫГУУ
БӨЛҮМ 10. ЛОР органдарынын ооруларын дарылоодо инновация	
Торакталар: проф. Хайдарова Г.С., Аженов Т.М. Модератор: Жумабаева Ш.А.	
13.30-13.45	"Үн бүктөмдөрүнүн эки тараптуу шал оорусунан улам пайда болгон кекиртектин стенозун дарылоодогу биздин ыкмабыз" Мухамадиева Г.А.
13.45-14.00	"Трахейанын моюн боулумун сактоочу жана реконструктивдүү хирургия" Сулайманов Ж.С.
14.00-14.15	"Отогендик интракраниалдык татаалдаган ооруларды дарылоо маселесинин учурдагы абалы " Изаева Т.А.
14.15-14.30	"Мурундун жана параназалдык синустун травматикалык оорусунун өзгөчөлүктөрү" Джандаев С.Ж.
14.30-14.45	" Ангиофибромаларды дарылоо боюнча биздин тажрыйбабыз жана алардын өзгөчөлүктөрү " Насыров М.В.
14.45-15.00	"Гайморова кондойунун сыныктарын диагностикалоонун жана дарылоонун учурдагы жолдору " Кусанова С.А.
БӨЛҮМ 11. Оториноларингологиянын ар кандай актуалдуу көйгөйлөрүнө мамиле - 1	
Торакталар: проф. Кулимбетов А.С., Тошев М.М. Модератор: Закиров Т.М.	
15.00-15.15	"Кайтарылыгыс электропорация: оториноларингологиядагы жаңы мүмкүнчүлүктөр" Хасанов У.С.
15.15-15.30	"Бир тараптуу жана эки тараптуу вестибулопатия менен ооруган бейтаптарды диагностикалоо жана реабилитациялоо " Жакенова С.С.
15.30-15.45	"Коморбиддик триггерлерден кийин эки тараптуу вестибулярдык декомпенсация" Каримова Н.А.
15.45-16.00	"Казакстанда кекиртекти реиннервациялоонун биринчи тажрыйбасы: клиникалык учур жана методдун келечеги" Нулусбекова Г.
БӨЛҮМ 12. Оториноларингологиянын ар кандай актуалдуу көйгөйлөрүнө мамиле - 2	
Торакталар: Гашимли Р.М., Имангалиев Е.Е. Модератор: Насыров М.В.	
16.00-16.15	"Операцияга чейинки эмболизацияны жүргүзбөстөн, жашы жете элек ангиофибромалар- дын эндоскопиялык резекциясында азыктандыруучу тамырларды таңууга максаттуу мамиле" Узаков А.Д.
16.15-16.30	"Өзбекстанда баш жана моюн онкологиясынын өнүгүшү: тажрыйба АКFA Medline University Hospital" Худаеров М.С.
16.30-16.45	"Аралаш угуу жоготуусу менен өнөкөт ириндүү отит медиасын дарылоо" Нурмухамедова Ф.Б.
16.45-17.00	"Оториноларингологиядагы герпесвирус инфекциясы" Ормокоева С.С.
17.00-17.15	"Баш сөөгүнүн шишиктерине заманбап хирургиялык ыкмалар. Биздин дарылоо тажрыйбабыз" Кажкенов Актан
17.15-17.30	"Ар кандай себептерден улам жаак-бет аймагында пайда болгон ириндүү-некротикалык процестердин клиникалык көрүнүштөрү жана дарылоого дифференциалдык мамиле" Курбанов Ё.Х.
17.30-18.00	КОНГРЕССТИН ЖАБЫЛЫШЫ
19.00-23.00	САЛТАНАТТУУ КЕЧКИ ТАМАКТАНУУ

2-КҮН-28-ИЮНЬ

Баяндама 7-8 мүнөт, 2-3 мүнөт суроо-жооп	2-ЗАЛ ЖАШ ОКУМУШТУУЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСЫ Төрагалары: проф. Зарифьян А.Г., Мадаминава М.А. Модератор: Солодченко Н.В.
08.00-08.10	"Ортоңку кулакка угууну жакшыртуучу операцияларда био шайкеш полимерди колдонуу" Мамажанова С.А.
08.10-08.20	"Мурундун татаал анатомиясынын заманбап түшүнүктөрү жана анын ринопластикадагы мааниси" Машуров А.Ш.
08.20-08.30	"Эндоскопиялык тимпаноластика: кулак хирургиясына инновациялык жана азыраак травматикалык мамиле" Таджибаев Б.М.
08.30-08.40	"Дакриоцистит: клиникалык учурлардын мисалында диагностикага жана дарылоого учурдагы ыкмалар" Сейдалиева М.Е.
08.40-08.50	"Айлана-чөйрөнүн факторлорунун Бишкек шаарынын аймагына жараша ЛОР органдарынын ооруларына таасири" Жумабаева Б.Н.
08.50-09.00	"Калкан безинин оорулары жана кант диабетти менен айкалышкан өнөкөт аллергиялык риносинусит менен ооругандардын клиникалык өзгөчөлүктөрүн жана мукоцилиардык клиренсин салыштыруу" Шамова И.Г.
09.00-09.10	"Үзөңгүнү реконструкциялоо ыкмасы" Бойбобоев И.И.
09.10-09.20	"Көпүрөдөгү грибоктук синусит" Дадашева Н.М.
09.20-09.30	"Кекиртектин шал оорусун аныктоо жана дарылоо" Кибатов С.С.
09.30-09.40	"Аутизм менен ооругандардын сезүү органдарынын бузулушу" Таласбаева С.С.
09.40-09.50	"Балдардын ачык чагуусун өнүктүрүүдө мурундун дем алуусунун өнөкөт тоскоолдуктарынын ролу" Жаксылыкова А.
09.50-10.00	"Вирустук жана бактериялык инфекциянын жогорулашында "Аргентокеа" спрейлеринин эффективдүүлүгүн баалоо" Уланова С.У.
10.00-10.10	"Кохлеардык облитерация менен ооруган балдарга кохлеардык имплантация. Биздин тажрыйба" Ералиев А.С.
10.10-10.20	"Үнсүз синус" Ауелханов И.Б.
10.20-10.30	"Интенсивдүү жана реанимациялык терапиядагы убактылуу жана туруктуу түтүксүз трахеостомия" Танкова А.В.
10.30-10.40	"ЛОР ооруларын диагностикалоо үчүн санариптик жардамчыны иштеп чыгуу жана баалоо" Махсүтов А.М.
10.40-10.50	"Ар кайсы өлкөлөрдө жаңы төрөлгөн балдардын аудиоскринингинин эффективдүүлүгү" Жумашева А.Б.
10.50-11.00	"Курч синуситти Ямик катетери менен дарылоо боюнча биздин тажрыйба" Турдыкулов А.А.
11.00-11.30	КОФЕ-БРЕЙК
11.30-12.30	ТАЛКУУЛОО, ДИПЛОМДОРДУ, ГРАМОТАЛАРДЫ, СЕРТИФИКАТТАРДЫ ТАПШЫРУУ
12.30-13.30	ТЫНЫГУУ
13.30-15.00	ГЕНЕРАЛДЫК АССАМБЛЕЯ CWASOS

3-КҮН – 29-ИЮНЬ-МАДАНИЙ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА, ПОСВЯЩЁННОГО 100-ЛЕТИЮ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дорогие коллеги! 27-29 июня 2025 года в городе Бишкек будет проводится Международный Конгресс, посвящённый 100-летию оториноларингологической службы Кыргызской Республики. Конгресс «Актуальные вопросы оториноларингологии», в рамках которого также пройдет 4-й Международный конгресс Ассоциации оториноларингологии и хирургии головы и шеи Стран Центральной и Западной Азии (CWASOS). Проведение мероприятий высокого научного ранга способствует внедрению передовых идей в диагностике и лечении заболеваний. Задачей данного научного форума является обмен и взаимосвязь науки и практики в области оториноларингологии. Сегодняшняя наука требует тесной интеграции и максимального обмена информацией со всеми странами.

Знаменателен 2012 год в жизни оториноларингологов нашей республики – создано Общественное Объединение «Научное объединение оториноларингологов Кыргызской Республики». Это даёт возможность не только в проведении научных форумов, но и способствует более качественной подготовке специалистов, как-то организации мастер-классов с привлечением специалистов и из других государств. Проведение таких крупных научно-практических форумов с участием наших коллег из России, Белоруссии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Таджикистана, Индии, Турции, Польши и других стран играет, несомненно, важную роль по обогащению знаниями и практическими навыками, особенно молодых специалистов.

Историческим следует признать создание Евразийской Ассамблеи оториноларингологов, в которую вошёл и Кыргызстан (Москва, 19-20 июня 2014 года). В 2017 году в Кыргызстане был проведен III Конгресс Евразийской Ассамблеи оториноларингологов. Другим не менее значимым событием стало создание в 2019 году «Центрально-Западно-Азиатской ассоциации оториноларингологии и хирургии головы и шеи», первым председателем которой был избран профессор Вадим Насыров.

Кыргызская оториноларингология имеет все возможности встать в один ряд со странами, обладающими высокотехническими технологиями, тем более, что по ряду проблем мы достигли признания коллег, в частности, в отраслях по ЛОР-онкологии, риносинусхирургии и др. Желаю всем участникам Конгресса больших творческих успехов, мира, добра и здоровья.

**Председатель ОО «Научное объединение оториноларингологов» Кыргызстана
д.м.н., профессор Насыров В.А.**

Состав организационного комитета Международного Конгресса

Чечейбаев Э.М.	министр здравоохранения Кыргызской Республики
Кудайбергенова И.О.	ректор КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., профессор
Насыров В.А.	зав. кафедрой оториноларингологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., профессор
Изаева Т.А.	зав. кафедрой оториноларингологии КРСУ им. Б.Н. Ельцина, д.м.н.
Закиров Т.М.	доцент кафедры оториноларингологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н.
Мадаминова М.А.	доцент кафедры оториноларингологии КРСУ им. Б.Н. Ельцина, к.м.н.
Малаев Н.С.	главный внештатный оториноларинголог города Бишкек
Шабданбаева Н.Х.	главный оториноларинголог МЗ КР
Озгюр Йигит	генеральный секретарь CWASOS, профессор
Рамиль Гашимли	член правления CWASOS, доцент

ОО «Научное объединение оториноларингологов» Кыргызстана и Центрально-Западно-Азиатская ассоциация оториноларингологов проводит совместное заседание, посвященное 100-летию оториноларингологической службы Кыргызской Республики "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ" и 4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС CWASOS — 2025	
Бишкек, 27-29 июня, 2025	
ДЕНЬ 1 - 27 Июня	
ВРЕМЯ	ЗАЛ 1
07.30-08.30	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
08.30-08.45	ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ: министр здравоохранения КР Чечейбаев Э.М., ректор КГМА Кудайбергенова И.О., президент CWASOS профессор Метин Онерчи, профессор Хасанов С.А., президент IFOS 2026 профессор Озгур Йигит, профессор Зарифьян А.Г.
08.45-09.00	«100 лет оториноларингологии КР» + видеофильм - председатель научного общества, профессор Насыров В.А.
СЕКЦИЯ 1. Отохирургия Председатели: проф. Назим Гусейнов, проф. Насыров В.А. Модератор: проф. Озгур Йигит	
09.00-09.15	"Использование костного цемента при реконструкции цепи слуховых косточек" Махмут Тайяр К.
09.15-09.30	"Малоинвазивная хирургия среднего уха" Джем Узун
09.30-09.45	"Тимпанопластика" Джелил Гочер
09.45-10.00	"Этиопатогенетические особенности диагностики и лечения тимпаносклероза" Эргашев У.М.
10.00-10.15	«Пластика ушной раковины» Буваев Ш.И.
10.15-10.30	«Мультидисциплинарный подход при эндоскопическом и микрохирургическом лечении заболеваний ЛОР-органов» Бобров А.Л.
10.30- 11.00	КОФЕ-БРЕЙК
СЕКЦИЯ 2. Комплексный подход в лечении риносинуситов Председатели: проф. Джандаев С.Ж., проф. Изаева Т.А. Модератор: Афандиев Акиф	
11.00-11.15	"Хронический риносинусит: новейшие разработки в диагностике и лечении" Шайхова Х.Э.
11.15-11.30	"Хронический полипозный риносинусит: факторы риска, диагностика и перспективы лечения" Алимова Д.Д.
11.30-11.45	"Комплексный подход к лечению атрофических ринитов у больных, перенесших COVID-19" Расулова Н.Н.
11.45-12.00	"Сфеноидиты, осложнения и хирургические пособия" Таукелева С.А.
12.00-12.15	"Современные методы диагностики и лечения аллергического ринита" Арзыкулова Г.С.
12.15- 12.30	"Хронический полипозный риносинусит. Варианты консервативного лечения" Касымжанова Ж.
СЕКЦИЯ 3. Синдром обструктивного апноэ сна Председатели: проф. Мухамадиева Г.А., проф. Шайхова Х.Э. Модератор: проф. Суат Тургут	
12.30-12.45	"Диагностика синдрома обструктивного апноэ во сне и полисомнография" Кыванч Гюнхан
12.45-13.00	"Хирургия синдрома обструктивного апноэ сна" Мустафа Герек
13.15- 14.00	ПЕРЕРЫВ
СЕКЦИЯ 4. Подход к ребенку с сенсоневральной потерей слуха - Кохлеарная имплантация. Председатели: проф. Карабаев Х.Э., Малаев Н.С. Модератор: проф. Джем Узун	

14.00-14.15	"Имплантаты костной проводимости и среднего уха: кандидаты, хирургические советы и рекомендации, а также последующее наблюдение" Пётр Х. Скаржиньски
14.15-14.30	"Облитерация сосцевидного отростка и реконструкция стенок канала" Тайфун Киразлы
14.30-14.45	"Кохлеарная имплантационная хирургия – тяжелые случаи" Озгюр Йигит
СЕКЦИЯ 5. Риносептопластика	
Председатели: Махмудназаров М., Каримова Н.А. Модератор: проф. Метин Онерчи	
14.45-15.00	"Основы ринопластики" Суреяя Шенелдир
15.00-15.15	"Закрытая сохраняющая ринопластика. Наш опыт в Кыргызстане" Нуркеев Н.Б.
15.15-15.30	"Пошаговая ринопластика" Нагиев Заур
15.30-15.45	"Ринопластика у пациентов с расщелиной верхней губы и твердого неба" Тулебаев Е.
СЕКЦИЯ 6. Подход к голосовым нарушениям	
Председатели: проф. Сулайманов Ж.С., Шабданбаева Н.Х. Модератор: проф. Ферхан Оз	
15.45-16.00	"Функциональная дисфония: современный взгляд на проблему" Хайдарова Г.С.
16.00-16.15	"Трансоральная хирургия гортани с использованием углекислого лазера" Мурат Озтюрк
16.15-16.30	"Предраковые заболевания гортани" Рамиль Гашимли
16.30-16.45	"Что нужно знать о певческом голосе" Орозалиева А.М.
16.45-17.00	"Фонохирургия: современные подходы к восстановлению голосовой функции" Тогузбаева Д.

ДЕНЬ 2 - 28 Июня

ВРЕМЯ	ЗАЛ 1
СЕКЦИЯ 7. Патология ЛОР-органов детского возраста	
Председатели: проф. Хасанов С.А., Жакенова С.С. Модератор: Бейшенова М.У.	
08.30-08.45	"Новый подход в лечении врожденных кист и свищей шеи у детей" Карабаев Х.Э.
08.45-09.00	"Принципиальный подход к показаниям и противопоказаниям при септопластике у детей" Бабаханов Г.К.
09.00-09.15	"Эндоскопическое исследование в диагностике воспалительных заболеваний клиновидной пазухи у детей" Кулиμβетов А.С.
09.15-09.30	"Особенности течения и лечения острого мастоидита у детей" Хамраева В.Ш.
09.30-09.45	"Изменение периферической крови у больных детей с обструкцией носа" Абдуллаев Х.Н.
09.45-10.00	"Диагностические аспекты исследования детей с хроническим тонзиллитом, сочетанным с тикозными гиперкинезами" Эгамбердиева З.Д.
СЕКЦИЯ 8. Эндоскопическая хирургия носовых пазух	
Председатели: проф. Хасанов У.С., проф. Жусупов Б.З. Модератор: проф. Джелил Гочер	
10.00-10.15	"Основы эндоскопической хирургии околоносовых пазух" Метин Онерчи
10.15-10.30	"Доступ к лобной пазухе" Суат Тургут
10.30-10.45	"Хирургия риноназальных опухолей" Альперен Вурал
10.45-11.00	"Устранение цереброспинальной ринореи" Фадулла Аксой
11.00- 11.30	КОФЕ-БРЕЙК
СЕКЦИЯ 9. Подход к ребенку с сенсоневральной тугоухостью – диагностическая эффективность	
Председатели: проф. Пётр Х. Скаржиньски, проф. Таукелева С.А. Модератор: Алимова Д.Д.	

11.30-11.45	"Измерения акустического импеданса без давления у детей с различными патологиями" Тино Юст
11.45-12.00	"Эффективность ранней диагностики слуховых нарушений у детей в КР: опыт и планы" Бейшенова М.У.
12.00-12.15	"Эффективность реабилитации после кохlearной имплантации в Кыргызстане" Жумабаева Ш.А.
12.15-12.30	"Электроакустическая коррекция слуха у детей с сенсоневральной тугоухости» Тошев М.М.
12.30-13.30	ПЕРЕРЫВ
СЕКЦИЯ 10. Инновации в лечении болезней ЛОР органов Председатели: проф. Хайдарова Г.С., Аженов Т.М. Модератор: Жумабаева Ш.А.	
13.30-13.45	"Наш подход в лечении стеноза гортани, вызванного двусторонним параличом голосовых складок" Мухамадиева Г.А.
13.45-14.00	"Органосохраняющая и реконструктивная хирургия шейного отдела трахеи" Сулайманов Ж.С.
14.00-14.15	"Современное состояние вопроса о лечении отогенных внутричерепных осложнений" Изаева Т.А.
14.15-14.30	"Особенности травматической болезни носа и придаточных пазух" Джандаев С.Ж.
14.30-14.45	"Наш опыт лечения ангиофибром и их особенностей" Насыров М.В.
14.45-15.00	"Современные возможности диагностики и лечения переломов гайморовых пазух" Кусанова С.А.
СЕКЦИЯ 11. Подход к различным актуальным проблемам оториноларингологии - 1 Председатели: проф. Кулиμβетов А.С., Тошев М.М. Модератор: Закиров Т.М.	
15.00-15.15	"Необратимая электропорация: новые возможности в оториноларингологии" Хасанов У.С.
15.15-15.30	"Диагностика и реабилитация пациентов с односторонней и двухсторонней вестибулопатией" Жакенова С.С.
15.30-15.45	"Двусторонняя вестибулярная декомпенсация после коморбидных триггеров" Каримова Н.А.
15.45-16.00	"Первый опыт реиннервации гортани в Казахстане: клинический случай и перспективы метода" Нулусбекова Г.
СЕКЦИЯ 12. Подход к различным актуальным проблемам оториноларингологии - 2 Председатели: Гашимли Р.М., Имангалиев Е.Е. Модератор: Насыров М.В.	
16.00-16.15	"Целенаправленный подход к перевязке питающих сосудов при эндоскопической резекции юношеских ангиофибром, без проведения предоперационной эмболизации" Узакон А.Д.
16.15- 16.30	"Развитие онкологии головы и шеи в Узбекистане: опыт АКФА Medline University Hospital" Худаеров М.С.
16.30-16.45	"Лечение хронического гнойного среднего отита со смешанной тугоухостью" Нурмухамедова Ф.Б.
16.45-17.00	"Герпес-вирусная инфекция в оториноларингологии" Ормокоева С.С.
17.00-17.15	"Современные хирургические подходы к опухолям основания черепа. Наш опыт лечения" Кажкенов А.
17.15-17.30	"Клинические проявления гнойно-некротических процессов, возникающих в челюстно-лицевой области, вследствие различных причин, и дифференциальный подход к лечению" Курбанов Ё.Х.
17.30-18.00	ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА
19.00-23.00	ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН

ДЕНЬ 2 - 28 Июня	
Доклад 7-8 минут, 2-3 минуты вопросы-ответы	ЗАЛ 2 КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ Председатели: проф. Зарифьян А.Г., Мадаминова М.А. Модератор: Солодченко Н.В.
08.00-08.10	"Применение биосовместимого полимера при слухоулучшающих операциях на среднем ухе" Мамажанова С.А.
08.10-08.20	"Современные представления о сложной анатомии носа и её значение в ринопластике" Машуров А.Ш.
08.20-08.30	"Эндоскопическая тимпанопластика: инновационный и менее травматичный подход к хирургии уха" Таджибаев Б.М.
08.30-08.40	"Дакриоцистит: современные подходы к диагностике и лечению на примере клинических случаев" Сейдалиева М.Е.
08.40-08.50	"Влияние факторов окружающей среды на заболевания ЛОР-органов в зависимости от района города Бишкек" Жумабаева Б.Н.
08.50-09.00	"Сравнение клинических особенностей и мукоцилиарного клиренса у больных с хроническим аллергическим риносинуситом в сочетании с заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом" Шамова И.Г.
09.00-09.10	"Способ реконструкции стремени" Бойбобоев И.И.
09.10-09.20	"Грибковые синуситы в постковидном периоде" Дадашева Н.М.
09.20-09.30	"Диагностика и лечение паралича гортани" Кибатов С.С.
09.30-09.40	"Нарушение работы сенсорных органов у больных аутизмом" Таласбаева С.С.
09.40-09.50	"Роль хронической обструкции носового дыхания в развитии открытого прикуса у детей" Жаксылыкова А.
09.50-10.00	"Оценка эффективности спреев «Аргентокеа» в условиях повышенной вирусной и бактериальной инфекции" Уланова С.У.
10.00-10.10	"Кохлеарная имплантация у детей с облитерацией улитки. Наш опыт" Ералиев А.С.
10.10-10.20	"Молчащий синус" Ауелханов И.Б.
10.20-10.30	"Временная и стойкая бесканюльная трахеостомия в интенсивной и реанимационной терапии" Танкова А.В.
10.30-10.40	"Разработка и оценка цифрового помощника для диагностики ЛОР-заболеваний" Махсутов А.М.
10.40-10.50	"Эффективность аудиоскрининга новорожденных в разных странах" Жумашева А.Б.
10.50-11.00	"Наш опыт лечения острого синусита Ямик катетером" Турдыкулов А.А.
11.00-11.30	КОФЕ-БРЕЙК
11.30-12.30	ОБСУЖДЕНИЕ, ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ, ГРАМОТ, СЕРТИФИКАТОВ
12.30-13.30	ПЕРЕРЫВ
13.30-15.00	ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ CWASOS

ДЕНЬ 3 – 29 июня – КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

THE PROGRAM OF THE INTERNATIONAL CONGRESS DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE OTORHINOLARYNGOLOGICAL SERVICE OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Dear colleagues! An international Congress dedicated to the 100th anniversary of the Otorhinolaryngological service of the Kyrgyz Republic will be held in Bishkek on June 27-29, 2025. The Congress "Current Issues of Otorhinolaryngology", which will also host the 4th International Congress of the Central and West Asian Association of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (CWASOS), will bring together leading experts from the region and beyond. Holding events of high scientific rank promotes the introduction of advanced ideas in the diagnosis and treatment of diseases. The purpose of this scientific forum is to exchange and interconnect science and practice in the field of otorhinolaryngology. Today's science requires close integration and maximum information exchange with all countries. The year 2012 was significant in the life of otorhinolaryngologists of our republic – the Public Association "Scientific Association of Otorhinolaryngologists of the Kyrgyz Republic" was established. This makes it possible not only to hold scientific forums, but also contributes to better training of specialists, such as organizing master classes with the involvement of specialists from other countries. Holding such large scientific and practical forums with the participation of our colleagues from Russia, Belarus, Uzbekistan, Ukraine, Kazakhstan, Tajikistan, India, Turkey, Poland and other countries undoubtedly plays an important role in enriching knowledge and practical skills, especially for young professionals. The creation of the Eurasian Assembly of Otorhinolaryngologists, which included Kyrgyzstan, should be recognized as historic (Moscow, June 19-20, 2014). In 2017, the III Congress of the Eurasian Assembly of Otorhinolaryngologists was held in Kyrgyzstan.

Another equally significant milestone was the establishment of the Central and West Asian Association of Otolaryngology and Head and Neck Surgery (CWASOS) in 2019, with Professor Vadim Nasyrov elected as its first chairman. Kyrgyz otorhinolaryngology has every opportunity to stand on a par with countries with high-tech technologies, especially since we have achieved recognition of colleagues on a number of issues, in particular in the fields of ENT oncology, rhinosinusosurgery, etc. I wish all participants of the Congress great creative success, peace, kindness and health.

**Chairman of the NGO "Scientific Association of Otorhinolaryngologists" of Kyrgyzstan , Doctor of
Medicine, Professor Nasyrov V.A.**

The composition of the Organizing Committee of the International Congress

Checheybaev E.M.	Minister of Health of the Kyrgyz Republic
Kudaibergenova I.O.	Rector of the I.K. Akhunbaev KSMA, MD, Professor
Nasyrov V.A.	Head of the Department of Otorhinolaryngology of the I.K. Akhunbaev KSMA, MD, Professor
Izaeva T.A.	Head of the Department of Otorhinolaryngology of the B.N. Yeltsin KRSU, MD
Zakirov T.M.	Associate Professor of the Department of Otorhinolaryngology of the I.K. Akhunbaev KSMA
Madaminova M.A.	Associate Professor of the Department of Otorhinolaryngology of the B.N. Yeltsin KRSU
Malaev N.S.	Chief freelance otorhinolaryngologist of the city Bishkek
Shabdanbayeva N.H	Chief otorhinolaryngologist of the Ministry of Health of the KR
Özgür Yiğit	Professor Dr., secretary general of CWASOS
Ramil Hashimli	Associate Professor, member of the management board of CWASOS

<p>The Scientific Association of Otorhinolaryngologists of Kyrgyzstan and the Central-West Asian Association of Otorhinolaryngologists are holding a joint meeting dedicated to the 100th anniversary of the otorhinolaryngological service of the Kyrgyz Republic "TOPICAL QUESTIONS OF OTORHINOLARYNGOLOGY" and the 4th INTERNATIONAL CONGRESS CWASOS – 2025</p>	
<p>Bishkek, June 27-29, 2025</p>	
<p>DAY 1 - June 27</p>	
TIME	EVENT (HALL 1)
07.30-8.30	REGISTRATION
08.30-08.45	OPENING CEREMONY: Minister of Health of the Kyrgyz Republic Checheybaev E.M., Rector of the KSMA Kudaibergenova I.O., President of CWASOS Prof. Dr. Önerçi M., Prof. Dr. Khasanov S.A., IFOS 2026 President Prof .Dr. Özgür Yiğit, Prof. Zarifyan A.G.
08.45-09.00	"100 years of otorhinolaryngology of the Kyrgyz Republic" + video - Chairman of the Scientific ENT Society of the Kyrgyz Republic Prof. Dr. Nasyrov V.A.
<p>PANEL 1. Otosurgery</p>	
<p>Chairs: Prof. Nazim Huseynov, Prof. Vadim Nasyrov Moderator: Prof. Özgür Yiğit</p>	
09.00-09.15	"The use of bone cement in ossicular chain reconstruction" Mahmut Tayyar K.
09.15-09.30	"Minimal invasive middle ear surgery" Cem Uzun
09.30-09.45	"Tympanoplasty" Celil Göçer
09.45-10.00	"Etiopathogenetic features of diagnostics and treatment of tympanosclerosis" Ergashev U.M.
10.00-10.15	"Auricular plastic surgery" Buvaev Sh.I.
10.15-10.30	"Multidisciplinary approach to endoscopic and microsurgical treatment of ENT diseases" Bobrov A.L.
10.30- 11.00	COFFEE BREAK
<p>PANEL 2. Integrated approach to the treatment of rhinosinusitis</p>	
<p>Chairs: Prof. Dzhandayev S.Zh., Prof. Izaeva T.A. Moderator: Afandiyev Akif</p>	
11.00-11.15	"Chronic rhinosinusitis: the latest developments in diagnostics and treatment" Shaikhova H.E.
11.15-11.30	"Chronic polypous rhinosinusitis: risk factors, diagnostics and treatment prospects" Alimova D.D.
11.30-11.45	"Comprehensive approach to the treatment of atrophic rhinitis in patients who have had COVID-19" Rasulova N.N.
11.45-12.00	"Sphenoiditis, complications and surgical interventions" Taukeleva S.A.
12.00-12.15	"Modern methods of diagnostics and treatment of allergic rhinitis" Arzykulova G.S.
12.15-12.30	"Chronic polypous rhinosinusitis. Conservative treatment options" Kasimzhanova Zh.
<p>PANEL 3. Obstructive sleep apnea syndrome</p>	
<p>Chairs: Prof. Mukhamadiyeva G.A., Prof. Shaikhova H.E. Moderator: Prof. Suat Turgut</p>	
12.30-12.45	"Diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome and polisomnography" Kıvanç Günhan
12.45-13.00	"The surgery of obstructive sleep apnea syndrome" Mustafa Gerek
13.15-14.00	BREAK
<p>PANEL 4. Approach to a child with sensorineural hearing loss - Cochlear Implantation</p>	
<p>Chairs: Prof. Karabayev Kh.E., Malaev N.S. Moderator: Prof. Cem Uzun</p>	
14.00-14.15	"Bone conductive and middle ear implants: candidates, surgical tips and tricks and follow-up" Piotr H. Skarzyński
14.15-14.30	"Mastoid Obliteration and Canal Wall Reconstruction" Tayfun Kirazlı
14.30-14.45	"Cochlear Implantation Surgery- hard cases" Özgür Yiğit

PANEL 5. Rinoseptoplasty	
Chair: Mahmudnazarov M., Karimova N.A. Moderator: Prof. Metin Önerci	
14.45-15.00	"Fundamentals of rhinoplasty" Sureyya Sheneldir
15.00-15.15	"Closed preserving rhinoplasty. Our experience in Kyrgyzstan" Nurkeev N.B.
15.15-15.30	"Step-by-step rhinoplasty" Nagiyev Zaur
15.30-15.45	"Rhinoplasty in patients with cleft lip and hard palate" Tulebayev E.
PANEL 6. Approach to voice disorders	
Chairs: Prof. Sulaimanov Zh.S., Shabdanbaeva N.Kh. Moderator: Prof. Ferhan Öz	
15.45-16.00	"Functional dysphonia: a modern view of the problem" Khaidarova G.S.
16.00-16.15	"Transoral laryngeal surgery without using a carbon dioxide laser" Murat Öztürk
16.15-16.30	"Precancerous diseases of the larynx" Hashimli Ramil
16.30-16.45	"What you need to know about the singing voice" Orozalieva A.M.
16.45-17.00	"Phonosurgery: modern approaches to restoring voice function" Toguzbaeva D.

DAY 2 - June 28	
TIME	EVENT (HALL 1)
PANEL 7. Pathology of ENT organs in children	
Chairs: Prof. Khasanov S.A., Zhakenova S.S. Moderator: Beishenova M.U.	
08.30-08.45	"A new approach to the treatment of congenital cysts and fistulas of the neck in children" Karabaev H.E.
08.45-09.00	"A fundamental approach to indications and contraindications for septoplasty in children" Babakhanov G.K.
09.00-09.15	"Endoscopic examination in the diagnosis of inflammatory diseases of the sphenoid sinus in children" Kulimbetov A.S.
09.15-09.30	"Characteristics of the course and treatment of acute mastoiditis in children" Khamraeva V.Sh.
09.30-09.45	"Changes in peripheral blood in sick children with nasal obstruction" Abdullaev H.N.
09.45-10.00	"Diagnostic aspects of the study of children with chronic tonsillitis combined with tic hyperkinesis" Egamberdieva Z.D.
PANEL 8. Endoscopic sinus surgery	
Chairs: Prof. Khasanov U.S., Taukeleva S.A. Moderator: Prof. Celil Göçer	
10.00-10.15	"Basics of endoscopic sinus surgery" Metin Önerci
10.15-10.30	"Approach to the frontal sinus" Suat Turgut
10.30-10.45	"Sinonasal tumor surgery" Alperen Vural
10.45-11.00	"Cerebrospinal fluid rhinorrhea repair" Fadlullah Aksoy
11.00 -11.30	COFFEE BREAK
PANEL 9. Approach to a child with sensorineural hearing loss – diagnostic efficiency	
Chairs: Prof. Piotr H. Skarzyński, Prof. Taukeleva S.A. Moderator: Alimova D.D.	
11.30-11.45	"Measurements of acoustic impedance without pressure in children with various pathologies" Tino Yust
11.45-12.00	"Efficiency of early diagnosis of hearing impairment in children in the Kyrgyz Republic: experience and plans" Beishenova M.U.
12.00-12.15	"Efficiency of rehabilitation after cochlear implantation in Kyrgyzstan" Zhumabaeva Sh.A.

12.15-12.30	"Electroacoustic correction of hearing in children with sensorineural hearing loss" Toshev M.M.
12.30-13.30	BREAK
PANEL 10. Innovations in the treatment of ENT diseases	
Chairs: Prof. Khaidarova G.S., Azhenov T.M. Moderator: Zhumabaeva Sh.A.	
13.30-13.45	"Our approach to the treatment of laryngeal stenosis caused by bilateral paralysis of the vocal folds" Mukhamadieva G.A.
13.45-14.00	"Organ-preserving and reconstructive surgery of the cervical trachea" Sulaymanov Zh.S.
14.00-14.15	"The current state of the issue of treatment of otogenic intracranial complications" Izaeva T.A.
14.15-14.30	"Features of traumatic disease of the nose and peritoneum" Jandayev S.J.
14.30-14.45	"Our experience in treating angiofibromas and their features" Nasyrov M.V.
14.45-15.00	"Modern possibilities of diagnostics and treatment of fractures of the maxillary sinuses" Kusanova S.A.
PANEL 11. Approach to various current problems of otolaryngology - 1	
Chair: Prof. Kulimbetov A.S., Toshev M.M. Moderator: Zakirov T.M.	
15.00-15.15	"Irreversible electroporation: new opportunities in otolaryngology" Khasanov U.S.
15.15-15.30	"Diagnostics and rehabilitation of patients with unilateral and bilateral vestibulopathy" Zhakenova S.S.
15.30-15.45	"Bilateral vestibular decompensation after comorbid triggers" Karimova N.A.
15.45-16.00	"The first experience of laryngeal reinnervation in Kazakhstan: a clinical case and prospects of the method" Nulusbekova G.
PANEL 12. Approach to various current problems of otolaryngology - 2	
Chairs: Hashimli R.M., Imangaliev E.E. Moderator: Nasyrov M.V.	
16.00-16.15	"A targeted approach to ligation of feeding vessels during endoscopic resection of juvenile angiofibromas, without preoperative embolization" Uzakov A.D.
16.15-16.30	"Development of head and neck oncology in Uzbekistan: the experience of AKFA Medline University Hospital" Khudaerov M.S.
16.30-16.45	"Treatment of chronic purulent otitis media with mixed hearing loss" Nurmukhamedova F.B.
16.45-17.00	"Herpes virus infection in otolaryngology" Ormokoeva S.S.
17.00-17.15	"Modern surgical approaches to skull base tumors. Our treatment experience" Kazhkenov A.
17.15-17.30	"Clinical manifestations of purulent-necrotic processes arising in the maxillofacial region due to various reasons, and a differential approach to treatment" Kurbanov E.Kh.
17.30-18.00	CLOSING CEREMONY
19.00-23.00	GALA DINNER

DAY 2 - June 28	
Presentation 7-8 minutes, 2-3 minutes questions and answers	EVENT (HALL 2) CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS Chairs: Prof. Zarifyan A.G., Madaminova M.A. Moderator: Solodchenko N.V.
08.00-08.10	"Use of biocompatible polymer in hearing-improving surgeries on the middle ear" Mamazhanova S.A.
08.10-08.20	"Modern concepts of the complex anatomy of the nose and its importance in rhinoplasty" Mashurov A.Sh.

08.20-08.30	"Endoscopic tympanoplasty: an innovative and less traumatic approach to ear surgery" Tadjibaev B.M.
08.30-08.40	"Dacryocystitis: modern approaches to diagnostics and treatment based on clinical cases" Seidalieva M.E.
08.40-08.50	"The influence of environmental factors on ENT diseases depending on the district of Bishkek" Zhumabaeva B.N.
08.50-09.00	"Comparison of clinical features and mucociliary clearance in patients with chronic allergic rhinosinusitis combined with thyroid diseases and diabetes mellitus" Shamova I.G.
09.00-09.10	"Method of reconstruction of the stapes" Boyboboev I.I.
09.10-09.20	"Fungal sinusitis in the post-covid period" Dadasheva N.M.
09.20-09.30	"Diagnostics and treatment of laryngeal paralysis" Kibatov S.S.
09.30-09.40	"Disruption of sensory organs in patients with autism" Talasbaeva S.S.
09.40-09.50	"The role of chronic obstruction of nasal breathing in the development of open bite in children" Zhaksylykova A.
09.50-10.00	"Evaluation of the effectiveness of Argentokea sprays in conditions of increased viral and bacterial infection" Ulanova S.U.
10.00-10.10	"Cochlear implantation in children with cochlear obliteration. Our experience" Eraliyev A.S.
10.10-10.20	"Silent sinus" Auelkhanov I.B.
10.20-10.30	"Temporary and permanent cannula-free tracheostomy in intensive and resuscitation therapy" Tankova A.V.
10.30-10.40	"Development and evaluation of a digital assistant for the diagnosis of ENT diseases" Makhsutov A.M.
10.40-10.50	"Efficiency of audio screening of newborns in different countries" Zhumasheva A.B.
10.50-11.00	"Our experience in treating acute sinusitis with a Yamik catheter" Turdykulov A.A.
11.00-11.30	COFFEE BREAK
11.30-12.30	DISCUSSION, PRESENTATION OF DIPLOMAS, CERTIFICATES
12.30-13.30	BREAK
13.30-15.00	GENERAL ASSEMBLY OF CWASOS

DAY 3 – June 29 – CULTURAL PROGRAM

